

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ETNO SPORTNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI

Karabayeva Ra'no Urmandjanovna

Yakkakurash sport turlariga ixtisoslashgan sport maktabi.
Toshkent shaxri.

E-mail: karabayeva1975@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14363447>

Annotatsiya. Ilmiy ishda mamlakatimiz madaniyati va tarixining ajralmas qismi bo'lgan xalq o'yinlarini qayta tiklash, rivojlantirish va ommalashtirish masalalari batafsil bayon etilgan.

Xalq o'yinlari qadimdan davlatchilikni shakllantirish, jamoani birlashtirish va himoya qilish uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan. Bugungi kunda ular odamga jismonan sog'lom, qat'iyatli, sabrli, sezgir va ma'naviy jihatdan etuk bo'lishiga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Etno, rivojlantirish, milliy, ananaviy, jadalashtirish, tanitish, tarixiy, inson, milliy o'yinlar, maxalla, madaniyat, YUNESKO, ko'pkari, kurash.

ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЭТНИЧЕСКОГО СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Анотация. В предлагаемой работе подробно описаны вопросы возрождения, развития и популяризации народных игр, которые являются неотъемлемой частью культуры и истории нашей страны. Народные игры издавна также имели большое значение для становления государственности, сплочения и защиты команды. Сегодня они помогают человеку развиваться физически здоровым, решительным, терпеливым, отзывчивым и духовно зрелым.

Ключевые слова: Этно, развитие, национальное, ананави, джадаизация, введение, исторические, человеческие, национальные игры, махалла, культура, ЮНЕСКО, копгари, борьба.

Введение. Этноспорт – это современная фольклорная форма спорта для сохранения традиционных игр и состязаний. Таким образом, каждая этническая группа создает свой этноспорт на основе аутентичной игровой культуры. Развитие этноспорта отвечает направлениям деятельности ЮНЕСКО и программам поощрения культурного разнообразия, диалога культур и сохранения нематериального культурного наследия в целях устойчивого развития общества.

Этноспорт – это современная фольклорная форма спорта для сохранения традиционных игр и состязаний. Таким образом, каждая этническая группа создает свой этноспорт на основе аутентичной игровой культуры. Развитие этноспорта отвечает направлениям деятельности ЮНЕСКО и программам поощрения культурного разнообразия, диалога культур и сохранения нематериального культурного наследия в целях устойчивого развития общества.

Мировой этноспорт взаимодействует с различными проектами ЮНЕСКО по традиционным играм и спорту – Ad hoc Комитетом советников ЮНЕСКО по традиционным играм и спорту, Постоянным консультативным советом Межправительственного комитета по физическому воспитанию и спорту (СИГЕПС).

Цель исследования. В 2021 году была создана Ассоциация этноспорта Узбекистана, которая поставила своей целью популяризацию и совершенствование в яхоне таких национальных этноспортивных видов, как спина и трепалка, бахадырские игры и скалолазание, борцовский и дарбовый спорт, козерог-копгары, конные скачки, конная борьба, чавгон, танги-клеш, стрельба из лука, показательная охота с охотничьими птицами.

Еще одним заметным событием для богатой культуры Узбекистана стало проведение 24 марта 2023 года в ташкентском парке “Lokomotiv” соревнований по борцовскому и дарболу.

Этот конкурс был организован ассоциацией этносport в соответствии с решением Президента Узбекистана от 25 мая 2022 года № 259 о мерах по популяризации и развитию этнических видов спорта и утвержденной дорожной картой – Road Map для реализации задач, поставленных в 2022–2023 году.

Кроме того, в течение года мероприятия по этносportу проводились в соответствии с календарным планом мероприятий по спортивно-массовой физкультуре, утверждённым решением кабинета министров Узбекистана. по утверждённому календарю 2023 года представители Узбекистана достойно выступили на 34 различных соревнованиях, добавив свои вклады в популяризацию этносportа.

Результаты исследований и обсуждение. В перспективе, согласно указу Президента Республики Узбекистан от 16 июня 2021 года № ПП-5148, маршрут № 4 (в октябре-ноябре) осуществляется от лиц в возрасте 50 лет и старше по 5 направлениям запланирован прием спортивных испытаний уровня физической подготовки у сотрудников, работающих в государственных органах и организациях, и выполнение поручений, данных Указом Президента Республики Узбекистан от 25 мая 2022 г. № ПП -259, и проведение показательных выступлений и соревнований по этносportивным видам на массовых физкультурных мероприятиях, которые будут названы выдающимися датами нашего государства.

Мы особо остановимся на вопросах возрождения, развития и популяризации народных игр, которые являются неотъемлемой частью культуры и истории нашей страны.

Народные игры издавна также имели большое значение для становления государственности, сплочения и защиты команды. Сегодня они помогают человеку развиваться физически здоровым, решительным, терпеливым, отзывчивым и духовно зрелым.

То, что история одного народа складывалась на протяжении тысячелетий, отражается в его материальных и культурных ценностях, в его этнографии. Судя по количеству и разнообразию наших народных игр, можно сделать вывод, что узбекский народ более чуткий, чем орхунско-энасайские надписи. По подсчетам этнографов, количество национальных игр составляет 3-5 тысяч. Народные игры, в которые играют в каждом селе, районе и городе, отличаются друг от друга. В нашей стране регулярно проводятся такие игры, как: Козерог, Копкари, Борьба на коне, Борьба на поясах, Подъём камней, Петушиные бои, Пять Камней, Сорок Камней, Ашуг, Дорбоз, Чиллаки. Отрадно, что наша национальная борьба, честь и гордость нашего народа, за короткое время приобрела большое значение

Выводы. Мировой этносport взаимодействует с различными проектами ЮНЕСКО по традиционным играм и спорту – Ad hoc Комитетом советников ЮНЕСКО по традиционным играм и спорту, Постоянным консультативным советом Межправительственного комитета по физическому воспитанию и спорту (СИГЕПС).

Этноспортные мероприятия. Утверждён Постановлением Президента Республики Узбекистан от 25 мая 2022 года № 259 “ О мерах по популяризации и развитию видов ” Etnosport, в пункте 4 приложения 2 “Организация республиканского фестиваля «Uzbekistan Ethno Games» represidence festival ” Etnosport, обеспечивающего выполнение задач для широкого обмена населением на этно-спорт по утвержденному с властями плану был организован республиканский фестиваль “Uzbekistan Ethno Games”.

Список литературы и источников.

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/etnosport-milliy-sport-turlari-va-xalq-o-yinlarini-rivojlantirishning-muhim-omili>
2. <https://www.gazeta.uz/oz/2024/01/27/uzbekistan-etnosoprt-assosiation/>
3. <https://oz.sputniknews.uz/20220526/ozbekiston-etnosport-turlarini-ommalashtiradi-24812674.html>
4. <https://lex.uz/docs/-6035637>